

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390590>

УДК 378.016

Диденко Ю. В.

Диденко Юрий Валерьевич, аспирант, Московский государственный институт музыки им. Шнитке, Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10. E-mail: dinulkamus@mail.ru.

Совершенствование профессиональной подготовки студентов-пианистов вуза с применением культурологического подхода

Аннотация. Последние годы ознаменованы появлением различных изменений в социокультурной сфере, что привело к необходимости пересмотра содержания профессиональной подготовки студентов-пианистов в вузе. Одним из ведущих направлений в области образования может стать применение культурологического подхода. Методологической основой исследования выступили труды Е. В. Бондаревской и Л. А. Рапацкой, в которых разработана теория культурологического подхода в обучении и воспитании, в том числе в отечественном высшем музыкальном образовании. Новизна статьи заключается в конкретизации применения культурологического подхода для совершенствования профессиональной подготовки студентов-пианистов вуза. Особенно значимым культурологический подход представляется для развития такого важного умения пианиста-исполнителя, как создание исторически и стилистически достоверной интерпретации, для формирования индивидуального исполнительского стиля. Культурологический подход, с одной стороны, способствует сохранению традиций отечественной фортепианной школы, а с другой стороны, открыт современным тенденциям в области исполнительства и педагогики, что обеспечивает его незаменимость. Проникновение обучающихся в ценностные ориентиры культурного пространства позволяет совершенствовать профессиональную подготовку молодого специалиста как концертного исполнителя.

Ключевые слова: студенты-пианисты, профессиональная подготовка, культурологический подход, исполнительский стиль, мотивация исполнителя.

Didenko Y. V.

Didenko Yuri Valerievich, graduate student Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke, 123060, Marshala Sokolovskogo street, 10. E-mail: dinulkamus@mail.ru.

Improving the professional training of university pianist students using a cultural approach

Abstract. Recent years have been marked by the emergence of various changes in the sociocultural sphere, which has led to the need to revise the content of the professional training of pianist students at the university. One of the leading directions in the field of education may be the use of a cultural approach. The methodological basis of the study was the works of E. V. Bondarevskaya and L. A. Rapatskaya, in which the theory of the cultural approach to teaching and upbringing, including in domestic higher music education, was developed. The novelty of the article lies in the specific application of the cultural approach to improving the professional training of university pianist students. The culturological approach seems especially significant for the development of such an important skill of a performing pianist as the creation of a historically and stylistically accurate interpretation, for the formation of an individual performing style. The culturological

approach, on the one hand, contributes to the preservation of the traditions of the national piano school, and on the other hand, it is open to modern trends in the field of performance and pedagogy, which ensures its indispensability. Penetration of students into the value guidelines of the cultural space makes it possible to improve the professional training of a young specialist as a concert performer.

Key words: student pianists, professional training, cultural approach, performing style, motivation of the performer.

Профессиональная подготовка студентов-пианистов в вузе определяется не только образовательными стандартами, но и социокультурными тенденциями развития педагогики и исполнительства на инструменте. Поэтому содержание обучения студентов-пианистов должно соответствовать сложившимся традициям и актуальным тенденциям развития культуры.

Теории межкультурных связей, синтеза искусств связаны с применением культурологического подхода. Е. В. Бондаревская рассматривает воспитание с позиций возрождения в человеке культуры, она пишет, что «воспитание, понимаемое как необходимое условие социализации личности, является экономически и социально обусловленным процессом, выполняющим в обществе прогрессирующие и стабилизирующие функции: сохранение, воспроизводство и развитие культуры, облуживание исторического процесса смены поколений: формирование личности как субъекта культуры, исторического процесса, собственного развития и жизнетворчества» [1, с. 3]. В свете отечественного музыкального образования культурологический подход начал разрабатываться в 1980-е годы. Например, концепция музыкального воспитания Д. Б. Кабалевского включает понимание музыкальной культуры как одной из областей духовной культуры человека, благодаря чему была обоснована необходимость приобщения ребенка к музыкальному искусству [3, с. 5]. В процессе обучения совершается опора на характер культуры, происходит восприятие ее ценностей, и обучающийся осваивает ее нормы и образцы, начинает как бы применять ее характерные особенности в своей деятельности.

На целесообразность введения культурологического подхода в педагогику высшего музыкального образования впервые указала Л. А. Рапацкая. По мысли автора, он заключается «в трактовке музыкального искусства в контексте художественной культуры в ее целом» [5, с. 9]. С позиций данного подхода отечественная художественная культура становится одним из компонентов содержания музыкального образования, участвует в формировании профессиональной компетентности, в становлении личностных качеств музыканта.

Из вышесказанного следует, что содержание профессиональной подготовки студентов-пианистов в вузе с учетом культурологического подхода выражается в опоре на основы отечественной музыкальной культуры, на исполнительские традиции русской фортепианной школы, идущие от братьев Рубинштейн и ведущих педагогов XX столетия.

Как один из инновационных подходов в обучении, культурологическая теория отражает одну из характерных тенденций отечественного музыкального образования. Она выражается в соблюдении баланса между обращением к европейскому опыту и опорой на отечественные традиции, между сохранением консервативных взглядов и привлечением инновационных технологий и методов. Как указывает Л. А. Рапацкая, вводимые в содержание профессиональной подготовки музыкантов инновации никогда не противоречили и не выходили за рамки традиционных основ отечественного музыкального образования, что «соответствовало установкам духовно-нравственного развития подрастающих поколений» [5, с. 7]. Данные обстоятельства актуализируют применение культуроло-

логического подхода при обучении студентов-пианистов в вузе.

Построение профессиональной подготовки студентов-пианистов в вузе на основе культурологического подхода обуславливает учет в содержании обучения ряда моментов:

- исполнительских традиций отечественной фортепианной школы, связанных с историческими событиями, русской ментальностью и отдельными личностями – педагогами-пианистами;
- современного состояния исполнительства на фортепиано;
- духовных традиций отечественной художественной культуры;
- развитого в отечественной музыкальной педагогике личностно-ориентированного подхода;
- необходимости формирования у студентов-пианистов комплекса компетенций;
- содержания высшего профессионального музыкального образования на современном этапе.

На основе культурологического подхода в подготовке студентов-пианистов вуза решаются различные задачи. Особую значимость он приобретает при работе обучающегося над созданием исторически и стилистически достоверной интерпретации. Особенность и специфика исполнительской интерпретации обусловлена её двойственной природой. С одной стороны, исполнитель должен отталкиваться от авторского текста, учитывая исполнительские указания, стилистическую манеру определенного исторического периода и самого композитора, а с другой стороны, ему необходимо продемонстрировать художественно-творческое прочтение музыкального произведения. «Приступая к изучению нового сочинения, чрезвычайно важно понять его общую концепцию, необходимо попытаться проникнуть в основной замысел композитора, сформировать верное представление о произведении как о едином целом» [6, с. 232], - писал С. В. Рахманинов.

Грань между сохранением авторского понимания музыкального произведения и его активным переосмыслением может быть очень вариативной. Например, исследователь Е. Е. Круглова на современном этапе развития инструментального исполнительства выделяет три тенденции прочтения нотного текста:

1. Свободный стилистический подход к исполнению музыкального произведения (обусловлен множеством имеющихся переложений, редакций).

2. Интерпретация произведений с позиций исполнительской культуры определенной эпохи (Классицизм, Романтизм, XX век).

3. Аутентичное воспроизведение (реанимирование) нотного текста [4, с. 364].

При этом любой из вариантов прочтения нотного текста должен иметь художественную ценность. В таком случае на помощь интерпретатору приходит наличие у него сформированного понимания музыкального искусства в контексте целостного взгляда на художественную культуру, в чем и заключается культурологический подход.

Самостоятельной областью музыкального исполнительства с момента формирования интерпретаторского искусства стала категория исполнительского стиля. Под индивидуальным исполнительским стилем подразумевается свойственная для конкретного исполнителя совокупность используемых средств выразительности и приёмов исполнительства, особенности звукоизвлечения и своеобразие манеры при игре на музыкальном инструменте, благодаря чему становится возможным достижение высокого художественного результата [2, с. 40]. Исполнительский стиль имеет в своей основе опору на объективные факторы (зафиксированный на бумаге нотный текст), исторические (эстетические каноны эпохи), и субъективные (индивидуальные особенности личности и мироощущения пианиста, национальные черты отечественной фортепианной школы).

Большую роль для формирования исполнительского стиля у студентов-пианистов играют индивидуальные личностные качества, наличие артистизма, развитость художественного мышления, эстетических взглядов и идеалов, способность к эмоциональному выражению.

Немаловажным фактором в процессе создания интерпретации выступает мотивация исполнителя – личностная и художественная. Формирование индивидуального исполнительского стиля у студентов-пианистов при обучении в вузе представляет довольно сложную задачу. Ее решение во многом связано с уровнем проникновения обучающегося в ценностные ориентиры культурного пространства, что также свидетельствует о необходимости использования в профессиональной подготовке студентов-пианистов культурологи-

ческого подхода.

Таким образом, применение культурологического подхода в качестве одного из компонентов содержания высшего музыкального образования позволяет значительно совершенствовать профессиональную подготовку студентов-пианистов.

Особенно значимым культурологический подход представляется для развития такого важного умения пианиста-исполнителя как создание исторически и стилистически достоверной интерпретации, для формирования индивидуального исполнительского стиля. Культурологический подход, с одной стороны, направлен на сохранение традиций отечественной фортепианной школы, а с другой стороны, открыт современным тенденциям в области исполнительства и педагогики, что обеспечивает его незаменимость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаревская Е. В. Воспитание как возрождение человека культуры и нравственности. Ростов-на-Дону: РГПУ, 1991. 32 с.
2. Бычков Ю. Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. Вып. II: курс теории и истории музыкального исполнительства. М.: Московский гуманитарный университет, 2009. С. 38–43.
3. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Программы образовательных учреждений. Музыка. 1-8 классы. Под руководством Д. Б. Кабалевского. М.: «Просвещение», 2006. С. 5-18.
4. Круглова Е. В. К вопросу о традициях и современных тенденциях интерпретации вокальных произведений эпохи барокко // Исполнительское искусство и музыковедение. Параллели и взаимодействия: Сборник статей по материалам Международной научной конференции 6-9 апреля 2009 года. М.: Человек, 2010. С. 363-375.
5. Рапацкая Л. А. Культурологический подход в музыкальном образовании: история и перспективы развития // Ценности и смыслы. 2016. № 6 (46). С. 6-14.
6. Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. / сост.-ред., авт. Вступ. статьи, коммент., указ. З. А. Апетян. М.: Советский композитор, 1980. Т. 3. 573 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bondarevskaya E. V. Education as the revival of human culture and morality. Rostov-on-Don: RSPU, 1991. 32 p.
2. Bychkov Yu. Questions of musicology. Theory. History. The methodology. Issue II: the course of theory and history of musical performance. Moscow: Moscow Humanitarian University, 2009. pp. 38-43.
3. Kabalevsky D. B. Basic principles and methods of the music program for secondary schools // Programs of educational institutions. Music. Grades 1-8. Under the guidance of D. B. Kabalevsky. M.: "Enlightenment", 2006. pp. 5-18.
4. Kruglova E. V. On the question of traditions and modern trends in the interpretation of vocal works of the Baroque era // Performing arts and musicology. Parallels and interactions: A collection of articles

based on the materials of the International Scientific Conference on April 6-9, 2009. Moscow: Man, 2010. pp. 363-375.

5. Rapatskaya L. A. Cultural approach in music education: history and prospects of development // Values and meanings. 2016. No. 6 (46). pp. 6-14.
 6. Rachmaninov S. V. Literary heritage: in 3 volumes / comp.-ed., author. Introduction. articles, comment., decree. Z. A. Apetyan. M.: Soviet composer, 1980. Vol. 3. 573 p.
-

Для цитирования:

Диденко Ю.В. Совершенствование профессиональной подготовки студентов-пианистов вуза с применением культурологического подхода // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 51-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/Didenko.pdf>